

**COORDENANDO A PRODUÇÃO DE UM CURTA ESTUDANTIL:
Estratégias de organização para controle estético**

***COORDINATING THE PRODUCTION OF A STUDENT SHORT FILM:
Strategies for aesthetical control***

Yari Delgado de Almeida Carneiro*
Dr. Antonio Fialho**

DOI: 10.5281/zenodo.19023999

Como citar este artigo:

CARNEIRO, Yari Delgado de Almeida; FIALHO, Antonio. Coordenando a produção de um curta estudantil: estratégias de organização para controle estético. *Revista Quadros-Chave*, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 79–121, 2025.

Resumo

A partir do estudo de caso da coordenação de produção do curta-metragem *Enquadro* (2022), esta pesquisa analisa possíveis estratégias para controle estético da realização estudantil de desenho animado digital. A fundamentação teórica é centrada na metodologia de realização organizada em *Producing Animation* (2020), acompanhada de reflexões sobre sua adequação ao contexto universitário. O estudo de caso leva a considerações sobre a relevância de estratégias de pré-visualização e documentação para o alcance dos resultados estéticos ambicionados.

Palavras-chave: curta estudantil; desenho animado digital; metodologia para animação; controle estético; diagramação.

Abstract

Through the case study of the production coordination for the short film Framed (2022), this research analyzes possible strategies for aesthetic control over students' digital animation projects. The theoretical framework centers on the animation production methodology outlined in Producing Animation (2020), alongside reflections on its suitability for the student context. The case analysis leads to considerations about the relevance of strategies of pre-visualization and documentation for achieving the desired aesthetic results.

Keywords: *student short film; digital animated cartoon; full animation; animation methodology; aesthetic control; animation layout.*

* Formada em Cinema de Animação e Artes Digitais na Escola de Belas Artes da UFMG. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes da EBA/UFMG, e-mail: yari.carneiro@gmail.com.

** Professor orientador. Professor do curso de Cinema de Animação da Escola de Belas Artes da UFMG, email: antoniofialho@ufmg.br.

1 INTRODUÇÃO

Buscando atender a parte da demanda por informação de estudantes de cinema de animação prestes a começar seu primeiro curta-metragem, esta pesquisa aborda, como objeto, possíveis estratégias para garantir controle estético durante a realização estudantil de curtas-metragens de desenho animado digital¹. A elaboração de tais estratégias é uma das várias funções que cabem à produtora² na equipe de um filme de animação — alinhada às responsabilidades de “investigar, guiar e supervisionar inteiramente os principais aspectos de todos os quatro estágios de produção, bem como de determinar a estratégia fundamental para que o conteúdo seja produzido” (Winder; Dowlatabadi, p. 15).

“Estética”, como definido no *Dicionário Teórico e Crítico do Cinema* (Aumont; Marie, 2009, p. 97), foi um termo criado para “designar uma ‘ciência dos sentimentos’ e, depois, uma ‘ciência do belo’”, empregado contemporaneamente no plural para também “designar várias concepções do belo e da arte”. Segundo os autores, apesar de não existir uma específica “estética do cinema”, várias discussões no campo foram motivadas por “questões de natureza estética”, como a posição relativa do cinema entre as demais artes e suas especificidades artísticas. A partir disso, a noção de arte em relação ao cinema pode ser apresentada através de “uma definição estética, que liga o valor artístico ao fato [do cinema] provocar sensações ou emoções” de particularidade própria (Aumont; Marie, p. 27).

Neste sentido, o “controle estético” aqui referido se apresenta como a orientação e inspeção daquilo que confere ao cinema animado seu caráter artístico. Trata-se de obter domínio sobre as especificidades do cinema enquanto arte própria — “o ritmo, o enquadramento, o texto, o dispositivo cênico” (Aumont; Marie, p. 97) —

¹ Isto é: o processo de animação (2D) quadro a quadro realizado através de ferramentas digitais.

² Durante a escrita da monografia, optou-se por adotar plurais e uniformes (substantivos sem flexão de gênero) femininos, contrariando intencionalmente o preceito da norma-padrão da língua que define o masculino como gênero padrão: tanto de artigos que precedem substantivos uniformes, quanto de substantivos representando grupos com mais de um gênero. Visando uma neutralidade de gênero na linguagem, presume-se a flexão dos artigos e substantivos em concordância à palavra “pessoa(s)”, esteja explícita ou implicitamente presente no texto.

e da animação sob a forma de desenho animado, bem como sobre as sensações ou emoções que estas lhes permitem provocar.

Sendo assim, o objetivo geral deste trabalho é compreender, organizar e viabilizar a elaboração de metodologias para o desenvolvimento esteticamente efetivo de curtas estudantis de animação quadro a quadro digital. Com base na 3ª edição do livro *Producing Animation* (Winder; Dowlatabadi, 2020) e apoio na dissertação *Desvendando a Metodologia da Animação Clássica* (2005), de Antônio Fialho (que referencia a 1ª edição daquele, de 2001), busca-se organizar e descrever sucintamente as etapas que compõem cada estágio da realização de um projeto de desenho animado. Em seguida, tais etapas são reorganizadas de acordo com as ementas e vivências pessoais da autora ao longo do *Ateliê de Cinema de Animação*³, em 2021 e 2022, oferecendo um exemplo de adaptação daquela organização ao contexto de produção estudantil.

A seção posterior do texto é dedicada ao estudo de caso da realização do curta de graduação *Enquadro* (2022), produzido pela autora em codireção com Gabriel Dôco, Lucas Shin-iti e Luísa Martins. Analisam-se as estratégias organizacionais adotadas pela equipe — e conduzidas pela autora, na posição de coordenadora de produção — a fim de estruturar a imagem final do filme e garantir seu controle visual. O estudo de caso leva a considerações sobre a relevância da pré-visualização, testagem e do planejamento de cena — bem como de sua ampla documentação — para o alcance dos resultados estéticos ambicionados.

2 ESTÁGIOS E ETAPAS DE REALIZAÇÃO DE DESENHO ANIMADO

A metodologia de realização da animação 2D tradicional, quadro a quadro, passou por diversas transformações ao longo do século XX, até se estabelecer sob uma forma que permanece relevante neste início de século, dominado pelas

³ Conjunto de três disciplinas práticas do curso de graduação Cinema de Animação e Artes Digitais (CAAD) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), sendo elas: *Ateliê I*, *Ateliê II* e *Ateliê III em Cinema de Animação* (FTC221, FTC221 e FTC225, respectivamente), obrigatórias dos 7º, 8º e 9º períodos para estudantes dos percursos focados em animação. Toda e qualquer descrição curricular aqui presente reflete a estrutura dos *Ateliês* tal como era à época da escrita, até 2023.

ferramentas e linguagens digitais. A técnica e seus artifícios atingiram um amadurecimento artístico e industrial principalmente durante a “era de ouro da animação” no estúdio Disney, nas décadas de 1930 e 1940 (Fialho, 2005, p. 55). Este período consolidou departamentalizações e processos de realização que seriam aplicados, refinados e evoluídos, ao longo das próximas décadas, em grandes estúdios de animação ao redor do mundo. Os processos industriais desenvolvidos por Walt Disney, bem como em outros estúdios estadunidenses, não se abalaram nem mesmo com o advento das ferramentas digitais —

Pode-se dizer que o padrão de procedimentos construído pela indústria antes da Segunda Guerra Mundial (com todas as etapas de planejamento, execução, finalização e seus departamentos essenciais) continuou a ser o mesmo na era da informática, mesmo com a extinção de alguns departamentos, devido à aquisição da nova tecnologia. O que ocorre é uma apropriação do computador como nova e poderosa ferramenta de trabalho [...] (Fialho, 2005, p. 55).

Como aponta Fialho (2005), é evidente que algumas etapas acabam extintas pela tecnologia. É o caso da presença da câmera física, da impressão em filme ou da montagem do negativo durante a Pós-produção, etapas desnecessárias a obras exclusivamente digitais. No entanto, a maioria das fases é apenas transposta ao meio digital, através de *softwares* que mimetizam os procedimentos tradicionais.

Sendo assim, estudar as metodologias de grandes estúdios de desenho animado do século XX pode revelar-se uma base sólida não só para a compreensão da evolução da animação industrial, mas também ao entendimento das lógicas que orientam as ferramentas digitais contemporâneas. Além disso, reconhecer os artifícios — derivados das metodologias clássicas — para a realização de desenho animado digital é uma habilidade essencial a qualquer pessoa que deseje assumir o papel de coordenadora de produção (ou apenas produtora) durante a criação de um curta na referida técnica. Tal conhecimento fundamenta a visão panorâmica da produtora, oferecendo os recursos necessários à construção de metodologias personalizadas, ajustadas a projetos específicos.

São quatro os “estágios do ciclo de vida de um projeto de animação: Desenvolvimento, Pré-produção, Produção e Pós-produção / Divulgação” (PGA

apud Winder; Dowlatabadi, 2020, p. 13-14), independentemente da técnica. Cada estágio é constituído de variadas etapas, cada uma visando obter avanços narrativos, visuais, sonoros ou gerenciais para o projeto. Todavia, apesar de descritos adiante em ordem cronológica dentro do fluxo de realização, esses estágios não ocorrem de modo apartado ou linear em relação uns aos outros. Essa subdivisão facilita, pois, o reconhecimento do progresso (*status*) de cada peça do projeto em relação à situação deste como um todo.

2.1 Desenvolvimento

O Desenvolvimento é o estágio embrionário de um projeto: há ali apenas uma ideia, um conceito ou mesmo uma sensação do que poderá nascer como um produto animado. Winder e Dowlatabadi (2020, p. 85) descrevem este estágio como aquele em que “a fundação criativa para um projeto é firmada através de materiais visuais e escritos”. O emprego de um adjetivo como “firmada”, no entanto, é paradoxal para um estágio que, como o próprio nome aponta, ainda está tomando suas primeiras formas.

Apesar de incluir a identificação de uma ideia para a realização, o que interessa a esta pesquisa é aquilo que acontece após essa ideia e discerne o estágio: a escrita de um roteiro, o desenvolvimento visual e o estabelecimento de um plano de produção. Como o foco desta pesquisa é em projetos de animação nos moldes industriais, faz sentido pensar na elaboração de roteiros escritos; mas nem sempre eles são necessários. Fialho (2005, p. 80) conta que, nos “anos áureos dos curtas-metragens de 6 minutos para cinema”, escritores do estúdio Warner Bros não escreviam roteiros, mas esboçavam o roteiro visual (*storyboard*) enquanto elaboravam diálogos.

Projetos mais narrativos, especificamente, dependem de registros e criações verbais, por mais visual que sejam as técnicas de animação. Isso é válido ainda que este registro seja apenas uma curta sinopse. A progressão do roteiro escrito até o estágio de Produção inclui o “estabelecimento e configuração de personagens e seu(s) mundo(s), seus conflitos e a resolução dos mesmos” (Winder; Dowlatabadi,

2020, p. 93), através da progressão premissa, esboço estrutural (*outline*) e expansão em versões de tratamento — estas, sim, na forma conhecida do roteiro.

O desenvolvimento visual (*visual development* ou *visdev*), por sua vez, aspira à pesquisa e exploração das “características de estilo que a animação poderá abraçar” (Fialho, 2005, p. 67), bem como ao eventual estabelecimento de uma linguagem gráfica para o projeto. Artistas buscam “uma unidade visual para os personagens, os objetos utilizados por estes [...], além das locações onde se passará a mesma” (Fialho, 2005, p. 67) através de estudos de possibilidades visuais (*concepts*) — além de quaisquer outros elementos gráficos fundamentais à proposta estética do projeto, como efeitos ou composições. Tais características “costumam ser exploradas antes mesmo do roteiro, por ser o desenho animado uma mídia essencialmente gráfica” (Fialho, 2005, p. 67).

No livro *Dream Worlds: Production Design for Animation*, Hans Bacher (2008) advoga que a etapa de desenvolvimento visual concentra a maior liberdade de artística num projeto animado. Para o autor, assim “que a Produção começa, a diversão é limitada. O trabalho deve acontecer dentre fronteiras claras, definidas” (Bacher, 2008, p. 9). Sua visão serve, pois, de referência para a diferenciação entre a arte do estágio de Desenvolvimento e aquela da Pré-produção e da Produção.

E enquanto tais limites podem ser vistos como “o fim da diversão” no processo, faz-se necessário avaliar, também, as dificuldades que a liberdade de desenvolvimento pode oferecer. São muitos aspectos a serem imaginados, elaborados e testados, enquanto tenta-se balancear objetivos da produção, ambições e possibilidades do meio animado. T tamanha “liberdade de expressão que a animação proporciona se deve ao fato de que tudo que é visto na tela é sintético” (Werneck, 2005, p. 147) e, portanto, deve ser integralmente construído.

Ao coordenar o desenvolvimento visual, é essencial conhecer a situação e a localização de tudo o que está sendo explorado e produzido.

À medida que o desenvolvimento visual caminha, o sistema de monitoramento pode ser usado para criar e gerenciar uma lista dos principais ativos (*assets*) e potenciais tratamentos gráficos. Junto à lista de

arte necessária, a equipe de produção pode construir uma biblioteca de referências visuais (Winder; Dowlatabadi, 2020, p. 292).

Enfim, com roteiro escrito e linguagem visual delineada, é possível começar a estabelecer um plano de produção. Este plano se configura como

uma estratégia estimada, que é, essencialmente, a “melhor previsão”, da pessoa responsável pela produção, sobre como realizar seu projeto. Ele é [...] fundamentalmente utilizado como um mapa do início da Produção para todas as pessoas envolvidas. Inevitavelmente, ele mudará à medida que o projeto prosseguir pelos diferentes estágios de realização [...], é, portanto, importante oferecer espaço para flexibilidade [...] (Winder; Dowlatabadi, 2020, p. 127).

Elaborá-lo envolve múltiplas análises e particionamentos do material desenvolvido, a fim de obter uma visão o mais acertada possível de tudo aquilo que precisa ser pensado, criado e organizado ao longo da realização. Posto isso, um plano de produção abrangente inclui, primeiramente, informações sobre a entrega do projeto: quando e como entregá-lo, em qual formato de arquivo digital, em qual resolução de imagem, renderizado a partir de quais *codecs*⁴, até qual data. A narrativa e a visualidade elaboradas até o momento permitem a decisão sobre a técnica de animação, tanto desejável quanto mais adequada à proposta do filme. Ferramentas — de criação, comunicação, gerenciamento etc — também podem ser escolhidas ou, pelo menos, inicialmente elencadas.

O plano de produção depende de uma análise de complexidade do projeto desenvolvido: uma estimativa da ambição e dificuldades de cada parte do roteiro e da arte, permitindo estimar a alocação dos recursos ao longo do fluxo de realização (Winder; Dowlatabadi, 2020, p. 143). A partir dessa análise — e conhecendo o prazo para entrega da obra finalizada —, é possível delinear os primeiros cronogramas, bem como metas para o volume de trabalho (*quotas*) em cada departamento. Investigações metodológicas também se iniciam com o plano de produção.

4 Daniel Werneck explica que *codec* é “uma contração de ‘codificador / decodificador’, e indica um pedaço de aplicação que codifica os arquivos de vídeo, semelhante à forma como os formatos de imagem trabalham com compressão. [...] podemos ter vídeos de formatos diferentes criados com o mesmo *codec*, ou vídeos do mesmo formato com *codecs* diferentes” (Werneck, 2005, p. 128).

Idealmente, ainda, considera-se tempo e recursos para a realização de pesquisas, testes, treinamento, bem como se elaboram soluções de arquivamento e segurança digital, além de previsões financeiras — a depender da dimensão do projeto. Tudo isso possibilita uma estimativa aproximada do capital humano, técnico e financeiro necessário à realização do produto animado.

2.2 Pré-produção

Alcançar a Pré-produção com um projeto não significa, de forma alguma, que suas peças visuais e narrativas estejam fixadas. Pelo contrário: é possível (e comum) que esforços sejam feitos, a cada etapa da realização, para elaborar a narrativa e seus elementos formadores. Sendo assim, roteiro escrito, roteiro visual e animático são constantemente revisados e refinados ao longo da realização. Winter e Dowlatabadi (2020, p. 37) afirmam que “este método de fazer cinema é equivalente a correr uma maratona”.

Fialho (2005, p. 73) resume a Pré-produção à unificação dos “procedimentos desenvolvidos anteriormente, para fundamentar uma percepção sistêmica do projeto enquanto provável filme, tanto em finalização artística quanto em narrativa cinematográfica”. Pré-produzir consiste em pré-visualizar: visualizar, ouvir e compreender antecipadamente o filme completo, orientando-se pelos trabalhos produzidos durante o Desenvolvimento. Este conceito é tão fundamental ao cinema animado que se confunde com o próprio processo de realizar animação.

A questão que ao mesmo tempo aproxima o cinema [de atores] do desenho animado, mas também os distingue como formas de arte maduras e independentes, é que a pré-visualização (incluindo o desenvolvimento e a pré-produção) desse tipo de projeto torna-se, em toda sua concepção, o próprio filme, literalmente. Isso pelo fato de todas as suas fases de execução adotarem, como matriz, a mesma mídia visual durante todo o processo: o desenho (Fialho, 2005, p. 73).

Não sem motivo, a Pós-produção de uma animação se inicia na Pré (Winter; Dowlatabadi, 2020). A montagem — tão característica da Pós-produção no cinema de ação com atores (*live-action*) — se inicia na temporização dos quadros do roteiro

visual. Possibilidades sonoras e musicais também são exploradas durante esse estágio, para serem definitivamente executadas na reta final. A junção dessas e a montagem de transições e efeitos de câmera resultam no animático⁵, o qual consiste, ao mesmo tempo, no desenho técnico (*blueprint*) do filme e no seu registro vivo (Fialho, 2005).

É durante a Pré-produção que ocorrem as fases de (1) desenvolvimento do roteiro visual e (2) animático; (3) delineamento do projeto sonoro e (4) construção de uma trilha temporária; (5) contratação de atores e (6) gravações de voz; (7) direção de arte, definição e documentação do estilo visual do projeto; (8) desenvolvimento do roteiro de cor (*color script*); (9) concepção de todos os elementos visuais que compõem o filme⁶; (10) elaboração de manuais e modelos para orientar a animação ou plantas baixas para orientar o desenho dos cenários; assim como (12) estudos e testes de processos em etapas posteriores — como *pre-vis*⁷ em 3D, estudos de animação, testes de composição e câmera ou estudos de efeitos visuais. A animação de personagens articulados pode incluir, ainda, (1) a construção dos esqueletos (*rigs*) de personagens e objetos de cenas, além da (2) organização de bibliotecas de ativos para artistas de diagramação e animadoras.

A sequência cronológica de cada etapa é flexível e depende das necessidades de cada projeto. Existem fases inerentemente dependentes de outras: não há como existir animático sem roteiro visual, nem folhas-modelo das personagens sem os desenhos definidos das mesmas. Outras etapas, porém, permitem paralelismos e inversões que não afetam os produtos finais da Pré-produção. É perfeitamente possível, por exemplo, que se construa um roteiro visual

5 De acordo com a pesquisa de Fraser MacLean (2011), o animático pode ser definido como uma evolução tecnológica em relação ao roteiro visual filmado (*story reel*) — o qual nada mais é que a filmagem dos quadros do roteiro visual (*storyboard*). O termo original “*animatic*” teria surgido “à medida que os aplicativos [de edição] mais recentemente disponíveis permitiram maior sofisticação na criação de *story reels*” (MacLean, 2011, p. 147), através da introdução de movimentos e efeitos de câmera com facilidade, a baixo custo.

6 Personagens, locações ou cenários, objetos de cena animáveis (*props*), efeitos visuais, tipografias e outros recursos gráficos, transições, efeitos de câmera etc.

7 Abreviação de “pré-visualização”, etapa que, enquanto essencial à realização de animação 3D, pode ser também incorporada à produção de animação 2D na posição de referência — resultando em processos tecnicamente híbridos. Ver Winder; Dowlatbadi, 2020, p. 220-221.

mesmo sem personagens definidas ou locações acertadas, de modo que ele cumpra sua principal função de introdução à linguagem cinematográfica do projeto e visualização do roteiro escrito, seus movimentos e ações.

De toda forma, a composição bem-sucedida de um projeto depende da definição de sua linguagem gráfica.

Nenhuma sequência [...] pode ser composta com sucesso da mesma forma dentre dois [...] enquadramentos diferentes. Por essas e outras razões, os componentes verbais e visuais de uma animação precisam ser considerados de forma conjunta, em vez de um após outro (MacLean, 2011, p. 106-110).

Cabe à produtora decidir a forma mais vantajosa de trabalhar no projeto, de acordo com os objetivos, ambições, disponibilidades de recursos e de tempo.

Comunicação é outro aspecto fundamental da Pré-produção. O estágio exige um fluxo de conversação livre e ininterrupto. Jack James (2016) discorre sobre requisitos e peculiaridades da comunicação durante cada estágio de realização audiovisual, de forma a oferecer soluções adequadas às necessidades de cada momento. Segundo o autor, a Pré-produção

[...] geralmente requer debate e discussão sobre o que pode vir a acontecer, o compartilhamento de ideias e a evolução dessas ideias a planos estratégicos. Isso normalmente exige muitas conversas cara a cara entre grupos menores de pessoas, o que talvez não seja tão relevante posteriormente (James, 2016).

Se reuniões constantes sustentam a realização do projeto, devem ser, pois, consideradas em cronogramas e planos metodológicos. Nessa direção, são proporcionalmente relevantes a documentação dos principais pontos discutidos em cada encontro, a construção de um sistema de monitoramento — ainda que menos robusto que o da Produção — e a análise de complexidade.

Tão cedo quanto a etapa do roteiro escrito, é importante criar uma lista detalhada de todos os ativos (*assets*) necessários, levando em consideração a análise de complexidade e a contagem das aparições de cada elemento. [...] Em projetos CG ou 2D tradicional, essa investigação

detalhada começa após a completude da etapa de *previs* ou do animático (Winder; Dowlatabadi, 2020, p. 233).

Todavia, para produzir de modo preliminar, também é necessário saber o que há de ser pensado e construído, por quem, até quando, sob qual prioridade, delimitado por ou gerando quais dependências. Mesmo que uma análise rigorosa seja melhor colocada após a aprovação do animático e de algumas cenas para Produção, uma análise inicial é imprescindível à Pré-produção, sob o risco do projeto não sair do lugar. Após a aprovação de um segmento do projeto para a Produção, segue uma versão detalhada dessa análise de complexidade. Ela é crítica durante a preparação para o próximo estágio, consistindo numa “revisão aprofundada dos requisitos criativos do projeto ante os recursos disponíveis” (Winder; Dowlatabadi, 2020, p. 233). Trata-se de elencar, documentar e monitorar tudo o que será necessário produzir, etapa por etapa, até a Pós-produção do segmento, articulando a organização departamental e orçamentária envolvidas.

É nessa direção, também, que testes de finalização de um quadro ou de uma cena do que virá a ser filme são valiosos neste estágio: sem o objetivo de necessariamente produzir resultados incorporáveis ao produto final, eles permitem a exploração de possibilidades para a obra, bem como a antevisão dos processos e desafios à execução das mesmas. O ideal produto resultante da Pré-produção seria um esboço de todo o projeto, da imagem final à sua metodologia de realização.

2.3 Produção

A realidade de projetos de animação ensina que um planejamento não está garantido até que todas as suas partes ascendam à Pós-produção. Na realização de cinema animado,

fases da pré-produção tendem a se sobrepor com as etapas de produção [...]. Por isso, até que as diretoras considerem o filme pronto para a etapa de pós-produção, a estrutura de realização de um projeto [de animação] para cinema continuará contando com a possibilidade de reavaliações na história (Fialho, 2005, p. 90).

Após a estruturação geral do estágio anterior, o filme segue no fluxo de realização em segmentos. Ele será analisado, planejado e construído sequência a sequência, plano a plano. Na prática, tal segmentação pode começar a acontecer já na pré-visualização. Longas-metragens, especialmente, fazem uso dessa estratégia de modo a otimizar a produção e desenvolver cada sequência o mais independente possível, do roteiro à finalização.

Além disso, a realização animada não é linear — “a complexidade da mídia quase proíbe a possibilidade de ausência de estresse e de uma produção ordenada” (Winder; Dowlatabadi, 2001, p. 4 *apud* Fialho, 2005, p. 158). Revisões e refinamentos constantes são inerentes à particular arte do cinema de animação, tal como valorosos a ela. A possibilidade de ter várias cenas em etapas diferentes da realização confere flexibilidade à metodologia e à sua coordenação.

Conhecendo essa natureza, pode-se compreender o que significa classificar o animático como “registro vivo” do trabalho em processo. Este subproduto da animação cinematográfica mantém-se atualizado à medida que os segmentos do projeto avançam através das etapas. Assim, cenas obtidas a partir dos quadros do roteiro visual vão sendo substituídas por cenas diagramadas; daí, por cenas com alguma animação; então, por cenas totalmente animadas, até chegar às versões arte-finalizadas, coloridas e compostas.

A principal semelhança entre os materiais inacabados da Pré-produção e os materiais em constante revisão da Produção é, portanto, a intenção: deseja-se que cada um destes seja o mais próximo do material finalizado quanto possível, por integrarem indireta ou diretamente o produto final. Mesmo assim, um delineamento realizado durante o estágio anterior é uma previsão; enquanto o do estágio atual é a base ou o fundamento sobre o qual as etapas seguintes irão se sustentar.

Os principais delineamentos base deste estágio se encontram nas etapas de diagramação (*layout*) e planejamento de cena. A diagramação define o arranjo da encenação (*staging*) em cada segmento do filme. Segundo Winder e Dowlatabadi (2020, p. 244), cabe a uma artista de diagramação “organizar a encenação no plano da maneira mais efetiva possível” a favor da narrativa. Diagramar significa, então,

planejar as interações das personagens, objetos de cena e efeitos com o entorno; esquematizar a “composição, ângulo e movimento da câmera, luz e sombra para comunicar a intenção e a emoção de uma tomada”; além de pensar as transições de cena e continuidade visual (Winder; Dowlatabadi, 2020, p. 244). Hans Bacher (2008) elege a etapa como “o momento visualmente mais importante do filme”, por servir à tradução do roteiro visual em linguagem cinematográfica — sendo essencial à definição estética da animação enquanto empreendimento artístico.

O planejamento de cena, por sua vez, consiste em “verificar a utilidade prática da diagramação” antes que a cena prossiga à animação (Fialho, 2005, p. 97). À época da introdução de ferramentas digitais no fluxo de realização da animação tradicional, o departamento passou a ser encarregado, também, da criação de “um arquivo digital para identificar e montar a diagramação técnica” do respectivo segmento (Fialho, 2005, p. 97).

É tarefa da pessoa planejadora de cena garantir que todos os elementos de uma tomada possam ser combinados coesivamente. Em parceria com a artista de diagramação, [...] avalia todas as mecânicas de câmera, composição, continuidade, transições entre planos, tomadas equiparáveis e direções da tela para a sequência (Winder; Dowlatabadi, 2020, p. 244).

Planejadas câmera, composições e poses-chave das ações, cada cena prossegue no fluxo de realização em direção à animação. Existem vários elementos de um filme que costumam requerer criação de movimento. A partir deles, podemos dividir a animação em alguns tipos, para fins descritivos: animação de personagens, de objetos, de cenários e de efeitos.

A animação de personagens é, sem dúvida, a mais fundamental, pois é a que concede ilusão de vida e humanidade a desenhos bidimensionais antropomorfizados — os quais são, comumente, o principal integrante da animação cinematográfica⁸. O detalhamento realizado por Antônio Fialho (2005) organiza o processo nas seguintes fases: (1) pequenos estudos de poses (*thumbnails*); (2) testes das poses principais

⁸ Não cabe a esta pesquisa detalhar a metodologia da animação de personagens, sabendo que os procedimentos e departamentos envolvidos são descritos de forma aprofundada na Dissertação de Antônio Fialho (2005).

(*pose test*); (3) poses de passagem (*breakdowns*); (4) redesenho e uniformização segundo o modelo da personagem (*tight up* ou *tie down*); (5) animação de elementos secundários (*follow through*); (6) poses intermediárias (entremeios ou *inbetweens*) (Fialho, 2005, p. 103-107).

A animação de objetos de cena (*props*) é a criação do movimento para objetos com os quais as personagens interagem. A animação de cenários (em parte ou totalidade) envolve movimentos tanto consequentes da interação com personagens ou objetos quanto naturais e independentes. Esta, em especial, exige cuidado durante a elaboração das metodologias do projeto, a fim de garantir a unidade estética entre o que será arte-finalizado como cenário e aquilo que será arte-finalizado como animação. Por fim, o último tipo consiste na “animação de qualquer item não relacionado à atuação” (Winder; Dowlatabadi, 2020, p. 248). Uma das principais influências sobre a criação do estilo visual do projeto, a animação de efeitos permite várias abordagens: desde a criação do movimento e sua arte-finalização quadro a quadro, nas mesmas metodologias e ferramentas utilizadas para as personagens, até abordagens mais automatizadas, auxiliadas por aplicativos de composição e edição (Winder; Dowlatabadi, 2020).

Se tratando de desenho animado, as etapas seguintes são a arte-finalização (*cleanup*) e a colorização. A primeira pode ser definida como a criação das linhas finais (*lineart*) dos desenhos — aquelas que aparecerão nas imagens do filme. Colorizar, por sua vez, consiste em aplicar, quadro a quadro, as cores de preenchimento de cada área delimitada pelas linhas definitivas⁹, seguindo os guias de cor estabelecidos na Pré-produção.

Há ainda a fase dos cenários. Esta pode corresponder apenas à arte-finalização e pintura ou incluir, antes, um segundo desenho: o refinamento do esboço criado previamente. As necessidades para a etapa de cenários dependem

⁹ O processo de finalização de cada quadro de um filme ocorre assim como em metodologias de ilustração, envolvendo etapas de esboço, linha e cor: o esboço é criado e refinado durante a animação, o trabalho final da linha é alcançado durante a arte final e a pintura é aplicada durante a colorização.

da organização metodológica elaborada para o projeto, especialmente em relação à etapa e departamento de diagramação. De acordo com Shamus Culhane (1988),

[a] relação entre a artista de diagramação e a artista de cenário varia de equipe para equipe. Não existe regra definitiva sobre a divisão de trabalho. Algumas artistas de diagramação desenharão tudo em detalhes meticulosos; outras mal esboçarão as características proeminentes do cenário (Culhane, 1988, p. 139-140).

Se feita a opção por incluir a etapa de diagramação e deixá-la definir as locações, não há necessidade de um refinamento do esboço nem do desenho de uma composição pelas artistas de cenário. Assim, é possível que a pintura e até as linhas possam ser postergadas. Por outro lado, se a diagramação for dispensada ou locações, apenas sugeridas, artistas de cenário trabalharão sobre rascunhos pouco definidos e composições demasiado simples, tornando necessários esboços mais elaborados. Dessa forma — e em estilos cuja pintura transforme profundamente os desenhos de cenários —, a finalização deve ocorrer antes do início da animação, para que o movimento seja construído sobre bases sólidas do ambiente e fixado seguramente sobre pontos de interação e contato.

Conclui-se o estágio de Produção de um projeto de desenho animado digital através da composição das cenas. De forma sucinta, Jonas Brandão (2017, p. 52) a define como “uma etapa para se juntar animação com cenário e efetuar movimentos de câmera”. Em outras palavras: é o momento para a combinação de todas as artes criadas para um plano específico — em suas respectivas disposições e proporções, segundo as direções do animático e da diagramação. Winder e Dowlatabadi (2020, p. 250) tratam a fase de composição como uma das mais importantes no fluxo de produção, atribuindo às compositoras de cena a responsabilidade por “uma porção significativa da aparência da imagem final” que compõe o produto animado.

2.4 Pós-produção

O estágio de Pós-produção é o último do ciclo de vida de uma realização em animação para cinema — mesmo que não seja a fase final de todo o projeto, que

ainda passará por documentações, divulgação e distribuição. Winder e Dowlatabadi (2020, p. 265) afirmam que alcançar este estágio é “um grande marco para a pessoa produtora. Nesse ponto do processo, o que resta a ser organizado são os últimos elementos visuais e de áudio necessários à criação e entrega do produto finalizado”.

Um desses últimos elementos são os créditos.

Tendo monitorado de perto os nomes de talentos e do pessoal de produção em todos os estágios do projeto, a produtora deve ter os créditos reunidos e preparados na Pós-produção. [...] Existe uma ordenação e hierarquia padrão que os créditos de fechamento seguem, com talentos principais no início e departamentos seguindo a ordem do fluxo de realização [...] (Winder; Dowlatabadi, 2020, p. 270).

Se não tiver sido planejado no animático, é fundamental, também, decidir como e quando aparecerá o título do filme.

Artisticamente, esta etapa é como um fresco criativo durante a finalização do projeto: demanda reuniões, troca de ideias e concepções gráficas, assim como aconteciam na Pré-produção. Os créditos precisam estar bem integrados à coesão visual e narrativa desenvolvidas até o momento, oferecendo, inclusive, “uma oportunidade para uma piada (*gag*) reaparecer e/ou personagens continuarem interagindo e atuando” (Winder; Dowlatabadi, 2020, p. 227).

Após a definição do tempo dos créditos, o filme está apto a ser “fechado”. Um filme fechado (*locked picture*) consiste num projeto cuja duração está definida e já não pode mais ser alterada (Winder; Dowlatabadi, 2020). Sabendo que, ao chegar à Pós-produção, todas as sequências, cenas e minúcias de um projeto “foram exaustivamente conferidas e compostas digitalmente” (Fialho, 2005, p. 129), é preciso resistir à tentação de conquistar a inalcançável perfeição e evitar alterações, priorizando apenas revisões eventuais e essenciais.

Há ainda os refinamentos gráficos. Não restrita à Produção, a etapa de efeitos visuais também pode acontecer após a composição, por conta das várias sensações que podem ser atribuídas ao plano com o auxílio de aplicativos de animação ou edição. Além dos filtros de imagem, programas digitais facilitam a criação de luz e sombras sobre os desenhos animados; de efeitos como cintilação, tremulação ou

holografia sobre linhas e cores; bem como diversas simulações de fenômenos físicos e de câmera — dispersão de luz na lente (*lens flare*), desfoque de movimento (*motion blur*), desfoque de profundidade, distorções etc.

Após todas as fases visuais anteriores, ainda podem se fazer necessários procedimentos de ajustes de cor. Para o cinema de captação direta, o processo de correção de cor costuma visar uma aparência mais naturalista das tonalidades exibidas na tela, tendendo à aproximação com a realidade registrada (Vegas, 2023). No sintético cinema de animação, porém, em que as cores são criadas durante a Pré-produção, a correção de cor pode ser proveitosa para balancear a imagem final ou ajustar desequilíbrios de cor entre cenas consecutivas. Já a gradação, por sua vez, é uma abordagem artística do ajuste de cores, em que correções em tonalidades, saturação e contraste são executadas com o objetivo de alcançar determinado temperamento (ou *mood*) para a cena (Vegas, 2023).

Paralelamente, a equipe de som cria a trilha da animação. Ocorre, enfim, a composição da música — partindo do projeto inicial, mas consolidada sobre a edição e a estética posteriormente estabelecidas. “Esse processo se dá na fase final porque é importante a projeção das imagens do filme de animação já editado com os créditos em frente aos músicos [...]” (Fialho, 2005, p. 135).

A trilha sonora também incorpora ruídos de ambientação, sonoplastia (*foley*) e efeitos sonoros especiais (*SFX*¹⁰). Sons ambientes são “necessários à identificação ou localização dos personagens naquele momento da história” (Fialho, 2005, p. 136), enquanto a sonoplastia caracteriza sons emitidos em sincronia com as performances de personagens — “passos, movimento de roupas ou socos são todos exemplos [...] que precisam ser recriados durante uma sessão de *foley*” (Winder; Dowlatabadi, 2020, p. 282). Efeitos sonoros especiais, por sua vez, distinguem-se como aqueles que precisam ser invariavelmente concebidos ou manipulados, a fim de atender a necessidades geralmente sintéticas ou fantasiosas.

Restaria o trabalho com as vozes. Diálogos aproveitáveis da Pré-produção podem ser refinados — isto é, editados até que sejam obtidos resultados

¹⁰ Sigla para *Sound Effects*.

satisfatórios. Gravações temporárias podem ser substituídas ou novas gravações podem ocorrer, numa prática denominada “substituição automática de diálogo” (*ADR*¹¹ *session*) em virtude da sucessão à imagem (Winder; Dowlatabadi, 2020).

O que resta, pois, à Pós-produção é nada mais que a montagem do produto final, agrupando todas as cenas realizadas e todas as peças de áudio para renderizar os arquivos de entrega. “Formatos de entrega do produto final variam de projeto a projeto”, de acordo com suas necessidades e pretensões — do DCP (*digital cinema package*) para obras destinadas à projeção digital em salas de cinema até um simples arquivo *QuickTime* para a internet (Winder; Dowlatabadi, 2020, p. 287). Ainda assim, mesmo em realizações de menor escala, pode ser oportuno gerar diferentes versões finais do filme, que atendam às também diferentes necessidades da distribuição.

2.5 Estágios de realização nos Ateliês do CAAD

O ementário do curso *Cinema de Animação e Artes Digitais* da UFMG, disponível no Projeto Pedagógico (Andrade *et al*, 2017), distribui os estágios de realização ao longo de três semestres, nas disciplinas *Ateliê I, II e III de Cinema de Animação*. No *Ateliê I*, em que se dá início ao “projeto final de curso”, distribuem-se o Desenvolvimento e a Pré-produção — unidos num único estágio descrito como “planejamento de roteiro e pré-visualização” (Andrade *et al*, 2017, p. 75). O *Ateliê II* é destinado à Produção, enquanto a Pós e a divulgação inicial do filme são tarefas do *Ateliê III* (Andrade *et al*, 2017). Apesar de não restringir o processo específico de cada projeto, esta delimitação proposta guia muitas das decisões artísticas e metodológicas em torno do filme, cabendo à pessoa responsável pela coordenação a tarefa de conciliar a teoria e a realidade estudantil.

Começando pelo início do Desenvolvimento, produções de estudantes não nascem das motivações apresentadas pelas autoras de *Producing Animation* (2020). Contradizendo a ideia de que “a técnica deve vir em segundo lugar, geralmente

¹¹ Sigla para *Automated Dialogue Replacement*.

definida pelo tema do filme” (Werneck, 2005, p. 79), os projetos podem ser impulsionados pela técnica, sem prejuízo cinematográfico. São motivações relevantes para a decisão técnica, inclusive, interesses educativos — desejo de aprendizado de um método e suas possibilidades estéticas — ou o repertório (pessoal ou coletivo) que privilegia uma técnica a outras¹². Assim sendo, esta escolha seria primária e a história, secundária, partiria de suas possibilidades.

No *Ateliê I*, as concepções dos roteiros escrito e visual coexistem, emparelhando Desenvolvimento e Pré-produção. Diante do tempo restrito, torna-se essencial contar com “a força da visualidade para inspirar e auxiliar” nos processos de escrita (Fialho, 2005, p. 68). Aliado à montagem do animático, o roteiro visual torna-se prioridade, visto que

[...] alocar tempo adequado para o desenvolvimento do roteiro visual é a chave para o sucesso. [...] Quanto mais tempo gasto na correção de problemas de roteiro nessa fase, melhor. Na verdade, num cenário ideal, a Produção não inicia até que a maioria — se não a totalidade — do roteiro visual esteja completa e aprovada (Winder; Dowlatabadi, 2020, p. 211).

Também aproximando os dois primeiros estágios de realização, o desenvolvimento visual (que explora) é imediatamente seguido pelo projeto visual (que define), quando não emparelhado. Um mesmo semestre requer pesquisa e análise de referências, estudos gráficos (*concepts*) e a definição da linguagem visual, além da elaboração dos numerosos guias e folhas-modelo.

Hans Bacher (2008) diferencia produções independentes de curta duração e longas-metragens, em parte, pela linguagem gráfica. O autor afirma que aquelas são, de certa forma, “peças de arte pessoais”, enquanto longas são

o esforço combinado de várias artistas. Para evitar uma mistura confusa de diferentes caligrafias artísticas, os grandes estúdios do passado decidiram fazer com que uma artista desenhasse o visual do filme e as outras a seguissem (Bacher, 2008, p. 127).

¹² É o caso, por exemplo, da escolha pelo desenho animado dentro do curso de Cinema de Animação e Artes Digitais, diante do repertório artístico e teórico desenvolvido na graduação, amparado pelas raízes desta na Escola de Belas Artes e no curso de Artes Visuais.

Mas o curta estudantil realizado em grupo não atende às expectativas de Bacher. Tanto por escolha estética quanto por urgência, várias pessoas podem determinar a aparência da imagem final, combinando suas “caligrafias artísticas”. Todavia, a coordenação desse processo demanda uma intercalação ou o compartilhamento das responsabilidades de estruturação gráfica entre integrantes da equipe — tanto inibindo a sobrecarga de atribuições, quanto influenciando maior envolvimento no visual do filme.

Evitar a sobrecarga é, por sua vez, tarefa delicada no contexto da graduação. Toda realização de animação em equipe se beneficia da divisão de tarefas; projetos estudantis não são uma exceção. No entanto, considerando as equipes limitadas, os papéis assumidos são reduzidos em escala (comparados às funções em grandes estúdios). Assim, as atribuições se misturam numa menor variedade de funções e se acumulam, tornando necessário que cada pessoa assuma, invariavelmente, vários papéis. Winder e Dowlatabadi (2020, p. 59) afirmam que, “onde recursos são limitados como em curtas independentes, a diretora, a produtora e a artista podem ser a mesma pessoa guiando todos os aspectos do projeto”.

Nessa perspectiva, a pessoa encarregada da coordenação da produção exercerá funções de mais de uma produtora. Além de “braço administrativo dos diretores” (Fialho, 2005, p. 36), terá as responsabilidades de uma gerente¹³, uma coordenadora¹⁴ e uma assistente¹⁵ de produção, mantendo-se próxima da realização em todos os estágios. Dentre suas múltiplas funções, a produtora precisa estimar duração e prazos para todas as etapas à frente, articulando paralelismos viáveis e pendências inevitáveis. Assim, ela elabora uma pré-visualização temporal de todo o

¹³ Gerente de produção, isto é, quem supervisiona os trabalhos dos departamentos e a situação destes em relação ao plano geral (Winder; Dowlatabadi, 2020).

¹⁴ Coordenadora de produção, responsável pelo monitoramento detalhado do projeto, por meio do “acompanhamento da arte, da situação dos planos, de tarefas e entregas de artistas” (Winder; Dowlatabadi, 2020, p. 177).

¹⁵ Comumente referida, em inglês, como *PA (Production Assistant)*. Sua posição é de suporte a dirigentes e artistas, garantindo que os numerosos materiais estejam devidamente nomeados, organizados e disponíveis (Winder; Dowlatabadi, 2020).

projeto: um macro-cronograma¹⁶, que permite analisar a viabilidade da animação e das ambições estéticas.

Fazendo a análise de complexidade das cenas e estimando como ocorrerá a transição entre os *Ateliês I e II*, talvez a produtora julgue que alocar tempo para a diagramação é um investimento inviável. Em projetos de recursos limitados, “o fluxo de realização é frequentemente configurado para que painéis do roteiro visual sejam meticulosamente planejados, no intuito de evitar a fase de diagramação” (Winder; Dowlatabadi, 2020, p. 244) — uma troca produtiva se o tempo para o roteiro visual é mais flexível que aquele disponível à Produção.

No fim, apesar da impossibilidade de submeter a realização de curtas estudantis às mesmas metodologias dos longas-metragens e grandes estúdios, as próprias podem oferecer ferramentas para desviar dos entraves decorrentes da menor escala e orçamento ausente. É o exemplo da situação da gravação de voz: pode ser difícil encontrar pessoas para interpretar as vozes das personagens antes da etapa de animação. A metodologia convencional, no entanto, designa a etapa de ADR para ajustes das vozes e diálogos no último estágio de realização, a qual pode ser apropriada. A solução só cabe a planos ou filmes que não exijam sincronia labial (*lip sync*); mas, quando viável, concede à equipe mais tempo para encontrar os talentos certos para o filme — em sintonia com o desejo pela máxima qualidade do projeto, a despeito de suas limitações.

3 CONTROLE ESTÉTICO: ESTUDO DE CASO DO FILME *ENQUADRO*

Enquadro (2022)¹⁷ é um curta-metragem de desenho animado digital, realizado como projeto final do curso *Cinema de Animação e Artes Digitais* nos *Ateliês de Cinema de Animação*. Escrito e dirigido por Gabriel Dôco, Lucas Shin-iti, Luísa Martins e Yari Delgado, o filme se propõe como um drama que, através da

¹⁶ A forma mais comum de construir um cronograma é por meio do “gráfico de Gantt”. Neste, “cada tarefa é representada por uma barra horizontal ao longo de uma linha do tempo, com afazeres que podem ser cumpridos paralelamente e empilhados uns sobre os outros” (James, 2016).

¹⁷ O filme está disponível no YouTube, no canal do curso Cinema de Animação e Artes Digitais – CAAD (@caadufmg).

manifestação do estado psicológico da personagem, aborda o tema do “bloqueio criativo”: entrave à criação que aflige artistas de todas as áreas, envolvendo-as em inseguranças paralisantes. Tal manifestação ocorre sob a forma de um universo separado da realidade mostrada na primeira cena (fig. 1).

Figura 1 – Ateliê / mundo “real” (à esquerda) versus universo da Tela (à direita).

Fonte: Arquivo da realização do Enquadro.

Para o desenvolvimento do projeto, a equipe de direção optou por não dividir seus encargos de forma muito hierarquizada. Isso significa que não haveria uma única pessoa responsável pela direção do filme, nem uma única encarregada do roteiro ou da direção de arte, assim por diante. As decisões narrativas e estéticas seriam tomadas em conjunto, o mais democraticamente possível. Assim, foram poucas as funções assumidas exclusivamente por uma pessoa e à autora coube a gerência da realização do filme, sob o título de coordenadora de produção — função que abrangia o monitoramento do projeto e a supervisão geral das áreas de

produção (departamentos), em meio a outras tarefas de organização, comunicação e recrutamento de colaboradoras.

Devido à concepção dos dois universos e suas propostas de linguagem visual distintas, além de algumas idealizações cinematográficas — tudo isso sob a direção de uma equipe muito horizontalizada —, o projeto em análise foi tomado como “esteticamente ambicioso” por alguns professores-orientadores dos *Ateliês* e colegas de turma. De fato, a equipe diretora do *Enquadro* buscou tirar proveito do tempo disponível ao desenvolvimento do filme, na tentativa de criar uma obra visualmente instigante e alinhada às referências que inspiravam os integrantes.

Além de articular o trabalho de várias pessoas (quatro dirigindo, mais doze colaboradoras) e estruturar a execução do projeto da forma mais simples e praticável, sem perder de vista as metas e prazos elaborados pelos professores, a coordenação de produção precisava sustentar a realização sem abdicar dos objetivos estéticos da direção, visando a coerência e qualidade do visual final. Posto isso, pretende-se analisar as estratégias adotadas pela equipe diretora do *Enquadro* (2022) a fim de assegurar o resultado estético ambicionado para o projeto. Para tanto, partiremos do momento da realização em que já estavam definidos os seguintes materiais: parâmetros técnicos de exportação, ferramentas de produção, os roteiros escrito e visual, um animático, projeto sonoro, referências gráficas e as bases da linguagem do filme, o roteiro de cor e parte relevante dos projetos visuais.

3.1 Projeto à prova: Testes de cena e fluxos de realização

Como o *Ateliê I de Cinema de Animação* abrange o estágio de Pré-produção junto ao de Desenvolvimento, é o momento ideal para a elaboração de testes. Os professores da disciplina durante o 1º semestre de 2021, no qual o *Enquadro* começou a ser realizado, dividiram aquele *Ateliê* em três metas e entregas. A última, correspondente a um projeto preparado para entrar em Produção, requiritava um livro de referências, um animático com protótipo sonoro e um teste de cena animado. Este consistia na produção e finalização de um segmento do projeto com, no mínimo, 2 segundos de duração. Assim, a cena deveria servir de teste

(documentado) à passagem pelas etapas de animação, arte-finalização, cenário, composição e pelo estágio da Pós-produção.

Assim como uma sequência de abertura em séries animadas, testes de cena são uma amostra mínima do projeto, que demanda pouco tempo e recursos para serem completados. Pode-se ampliar a um o que Winder e Dowlatabadi (2020, p. 227) falam sobre a outra: o teste de cena ou a sequência de abertura “testa as várias ferramentas e identifica quaisquer potenciais problemas antes que a maior parte do trabalho comece a fluir”. Sendo assim, são ferramentas para verificar a viabilidade das ambições e aplicabilidade da metodologia planejada.

O que testar, por sua vez, depende de cada projeto e de suas necessidades intrínsecas, bem como dos desejos e experiências das realizadoras. Durante a Pré-produção do *Enquadro*, optamos por executar mais de um único teste de cena, em vista tanto da nossa inexperiência como diretoras, quanto dos múltiplos aspectos do projeto cuja funcionalidade não nos era certa. Então, escolhemos como teste principal — que certamente atenderia aos requisitos de entrega — aquele que faria parte da cena de realização mais complexa do filme. Mas resolvemos testar, também: a finalização das cenas que teriam iluminação, a finalização dos cenários do mundo psicológico (da Tela), concebidos com uma pintura animada, e o trecho de um plano que seria produzido em dois aplicativos (*softwares*) distintos.

O teste principal consistia em parte do plano que intitulamos “Crise de Identidade”: um plano subjetivo da 5ª cena, passada na Sala de Espelhos. A segunda versão do roteiro descrevia a cena da seguinte forma:

POV DA PROTAGONISTA

[A personagem] dá uma volta em torno de si mesma, observando os espelhos. A protagonista está cansada e abalada; a CÂMERA é instável, evidenciando seu emocional. À medida que a menina descobre seus reflexos, surge uma nova VOZ distorcida, declamando frases e palavras fragmentadas.¹⁸

¹⁸ Trecho do documento “Roteiro v02”, parte do arquivo privado da realização do *Enquadro*.

Uma das alternativas para executar um trecho dessa complexidade — um plano subjetivo da personagem, com um movimento de câmera rotativo sobre o próprio eixo vertical, ao mesmo tempo instável, aliados às personagens animadas quadro a quadro — foi uma mistura de técnicas que agregasse a animação 3D digital ao fluxo de realização. Uma das pessoas colaboradoras do projeto, Matheus Leonel, seria responsável pela modelagem das molduras no ambiente 3D, utilizando a ferramenta livre *Blender* e seguindo a planta baixa¹⁹ da Sala de Espelhos. Em sequência à modelagem, Matheus posicionaria a câmera na altura relativa aos olhos da personagem, no centro da composição de espelhos, e comporia o movimento desejado para o plano, renderizando a simulação num vídeo que poderia ser, então, utilizado como referência para a animação do trecho.

Inicialmente, a intenção era utilizar a pré-visualização 3D do plano apenas como sugestão para os movimentos. No entanto, durante a experimentação do fluxo de realização, percebeu-se que o resultado estético seria mais preciso se a totalidade da cena fosse produzida no ambiente tridimensional, a fim de informar distorções de perspectiva e de volume complexas de estimar no desenho animado. O resultado, todavia, ainda precisaria seguir a estética bidimensional do projeto.

Requisitamos ao colaborador, então, a construção de um modelo rudimentar da personagem e a animação do mesmo, conforme nossas indicações de atuação. Seu trabalho foi, posteriormente, assumido por Lucas Shin-iti, quem animou o movimento do boneco digital representante da personagem (fig. 2). Para manter a coesão estética, a animação 2D das molduras dos espelhos foi realizada pela diretora Luísa Martins, por meio da rotoscopia do vídeo do *Blender* na ferramenta de edição de imagem e pintura *Photoshop*. Já a animação principal da personagem foi ancorada nas proporções e ângulos fornecidos pelo modelo 3D, mas animada quadro a quadro no *Toon Boom Harmony* pela Luísa e pela autora.

¹⁹ Descrita por Fialho (2005, p. 76) como “uma planta mais técnica, visualizando o cenário de cima para situar o limite de locomoção dos personagens”.

Figura 2 – Pré-visualização 3D para o plano subjetivo da Sala de Espelhos.

Esta versão incluiu modelos fiéis às concepções das molduras e uma representação simplificada da personagem. Fonte: Arquivo da realização do Enquadro.

Já o outro teste de animação partiu da 2ª cena, quando a personagem entra no universo da Tela e é atacada pela Mancha. Este foi um efeito visual que exigiu muitas explorações, tanto de construção do seu movimento quanto de sua finalização gráfica (fig. 3). Após a etapa do desenvolvimento visual, a equipe de direção escolheu seguir um caminho cuja finalização dependia de uma ferramenta (um pincel ou *brush*) exclusivo do *Photoshop*. A essa altura, o uso do programa em união com o *Toon Boom Harmony* na realização do curta já era uma certeza, mas a interação entre animações arte-finalizadas nos dois aplicativos era mais expressiva nesta cena, que previa o encurralamento da personagem pelo efeito.

Figura 3 – Estudo aprovado da finalização da Mancha (à esquerda) e diagramação do enquadramento da personagem (à direita).

Fonte: Arquivo da realização do Enquadro.

Diante disso, a decisão de também desenvolver um teste para essa cena foi natural. A equipe dirigente precisaria descobrir como transitar entre as duas aplicações e dividir a animação, sem prejudicar o resultado estético nem abrir mão dos movimentos propostos para o efeito visual. A animação da Mancha seria, então, esboçada na mesma ferramenta e arquivo que a animação da protagonista, mas sua pintura seria produzida na outra. Os testes também serviram para desvendar as necessidades técnicas da produção da cena: como exportar os quadros com a animação da personagem no *Toon Boom*; como importá-los para o *Photoshop* e preparar o arquivo de trabalho; como exportar os quadros arte-finalizados do *Photoshop* numa resolução adequada à composição e ao movimento de câmera, assim como a intensidade da manipulação do efeito na Pós.

No embalo do momento dedicado a testes, experimentamos com o processo de arte-finalização e colorização da personagem *Toon Boom*. Lucas Shin-iti explorou ferramentas, texturas e métodos que fossem coesos com a proposta estética do filme. Como o principal cenário do Ateliê fora produzido por Gabriel Dôco como guia para a linguagem gráfica do universo “real”, fizemos, ainda, testes para as iluminações da primeira e última cena (fig. 4). Assim, bastou testar a arte-finalização e colorização com uma pose da personagem, presente na folha-modelo, e entregar os elementos à colaboradora responsável pela pós-produção, para que compusesse os quadros e nos oferecesse possíveis abordagens de iluminação.

Figura 4 – Testes de iluminação para as Cenas 1 (acima) e 6 (abaixo): primeiras versões (à esquerda) versus versões aprovadas (à direita).

Fonte: Arquivo da realização do Enquadro.

Esses últimos experimentos mencionados não foram utilizados diretamente no produto final, mas serviram como documentação dos processos verificados e escolhidos. Foi o mesmo caso do último teste apresentado aos orientadores do *Ateliê I*: o da pintura dos cenários da Tela.

Em alguma das reuniões, quando já havíamos decidido as ferramentas a serem utilizadas para a arte-finalização, um dos quatro levantou a questão de como lidaríamos com a diferença entre a pintura variável de objetos animados da Tela e os mesmos tipos de objetos estáticos nos cenários. A solução mais apreciada foi incorporar a textura animada como parte da linguagem do universo e, então, produzir mais de uma versão de pintura para cada um dos cenários. Luísa Martins, responsável pela linguagem gráfica desse mundo alternativo, testou a viabilidade e os parâmetros dessa solução — a quantidade mínima de variações de pintura para um resultado agradável e a exposição de cada uma delas (fig. 5).

Figura 5 – Teste da pintura animada nos cenários da Tela.

Para cada cenário, produzimos 3 versões de colorização, com pequenas variações em pinceladas de cores-realce. No momento da composição, cada versão foi exposta por 4 quadros, alternadamente e em *loop*. Fonte: Arquivo da realização do *Enquadro*.

Além dos exemplos supracitados, a equipe diretora do *Enquadro* seguiu realizando testes estéticos, de fluxo ou de ferramentas, conforme surgiam necessidades ao longo do projeto.

3.2 Amparo aos próximos estágios: Documentação

O hábito de documentar é essencial à realização efetiva de um projeto animado para cinema. Dos arquivos básicos — como roteiro, notas sobre personagens e lista de decisões técnicas — aos mais elaboradas — como uma base de dados ou um compilado de informações e tutoriais sobre todos os aspectos da produção, numa espécie de *wiki* —, cada registro pode representar a diferença entre uma meta bem-sucedida e uma impossibilitada.

Essa necessidade é presente em todos os estágios de realização, mas é mais visível quanto mais se distancia do Desenvolvimento. Nesse sentido, ao continuar sua reflexão sobre a natureza da comunicação em cada estágio de um projeto audiovisual para cinema, Jack James (2016) afirma que o foco da Pós-produção é basicamente compreender o que já foi feito: “a comunicação exigida torna-se mais sobre se voltar ao passado para coletar informação a partir de qualquer documento ou arquivo que possa estar disponível”. Posto isso, quando professores do *Ateliê I* pedem testes de cena documentados, existe a intenção de guiar estudantes à

compreensão da importância dessa prática. Não se pode depender apenas da memória para reproduzir os processos aprendidos ou elaborados; faz-se essencial registrar e arquivar, a fim de oferecer suporte aos próximos estágios e a toda a equipe futuramente envolvida no projeto — incluindo as diretoras.

Paralela ou imediatamente após a execução de todos os testes citados no subtópico anterior, desenhos definitivos, folhas-modelo, plantas baixas, roteiro de cor, referências e tutoriais elaborados foram todos reunidos em um único “livro de referências”, pronto junto com o final da Pré-produção do *Enquadro* (fig. 6). Esta decisão não somente foi alinhada às orientações dos professores, como também à experiência das autoras Winder e Dowlatabadi (2020), que reforçam a necessidade de uma comunicação clara da equipe supervisora quanto às expectativas sobre o trabalho das pessoas subordinadas. Para tanto, a elaboração de um compilado da “visão geral criativa” do projeto pode ser uma “ótima ferramenta para facilitar a consistência e clareza de visão [das supervisoras artísticas], à medida que novas integrantes são adicionadas à equipe” (Winder; Dowlatabadi, 2020, p. 170).

Figura 6 – Códigos de cores das personagens (à esquerda) e guia de construção do desenho da protagonista (à direita).

Fonte: Livro de referências do Enquadro, 2021, pp.1 e 6.

Tal ferramenta de comunicação pode ser definida como um guia de estilo visual (*visual style guide*). Para Culhane (1988, p. 11), o guia visual “é um livreto [...] em que as regras básicas dos estilos são explicadas para os diferentes departamentos: diagramação, cenários, animação, efeitos, arte-finalização e cor”. Organizar um guia abrangente demanda tempo significativo, mas sua elaboração

pode “aprimorar bastante o valor de produção do projeto” (Winder; Dowlatabadi, 2020, p. 194).

Assim foi feito durante a realização do *Enquadro*, no esforço de registrar o máximo de decisões e procedimentos possíveis, tanto para benefício próprio, no futuro, quanto para economizar tempo de treinamento direto das colaboradoras agregadas à produção. Por essas razões, separamos um espaço no cronograma de Pré-produção dedicado à criação de tutoriais específicos, especialmente para cada uma das diferentes arte-finalizações e pinturas do projeto. Esses tutoriais incluíam tanto imagens e descrições do passo a passo, quanto capturas de processos, seleções e configurações efetuados em aplicativos (fig. 7).

Figura 7 – Tutoriais de arte-finalização da Mancha (à esquerda) e da personagem (à direita).

Fonte: Livro de referências do *Enquadro*, 2021, pp. 34 e 37.

Após a aprovação dos resultados dos testes de pintura no *Photoshop*, todos os pincéis personalizados foram salvos e o conjunto deles foi organizado num pacote compartilhável: um arquivo externo ao aplicativo que poderia ser facilmente distribuído a colaboradoras. O pincel usado na arte-finalização no *Toon Boom*, por outro lado, não precisou ser salvo por ser nativo ao programa. No caso dele, bastou o registro de seu nome, tamanhos adequados e configurações ativadas.

Além do livro de referências, a documentação de procedimentos mais técnicos dos fluxos de realização e a criação de planilhas organizando a decupagem das cenas do filme e o progresso da animação mostraram-se igualmente relevantes. Registros que poderiam ter sido facilmente deixados de lado — como os passos

para a exportação de uma sequência de quadros em determinado programa — foram de grande apoio posteriormente, quando o projeto chegou à Pós-produção no *Ateliê III*. Como apontado por James (2016), as maiores necessidades comunicativas neste estágio foram retornar ao que já fora executado e previsto, seguindo instruções arquivadas por nós mesmas.

3.3 Base sólida: Diagramação

Durante a transição entre os *Ateliês I e II* — entre a Pré-produção e a Produção do projeto —, a equipe diretora do *Enquadro* priorizou o compilado da diagramação de todos os planos do filme num animático, buscando visualizar se o filme funcionaria antes de seguir com ele para a animação. Isto é: no lugar de transitar do roteiro visual diretamente para o desenho dos cenários e a animação de personagens, optamos por executar a etapa que MacLean (2011, p. 17) descreve como uma “cinematografia feita à mão”²⁰.

Nesse sentido, a direção compreendeu que a diagramação seria uma etapa fundamental para firmar os destinos do projeto (fig. 8). Os cenários sugeridos ou esboçados no roteiro visual foram, então, estruturados e definitivamente desenhados; as poses-chave da personagem foram refinadas e adaptadas ao modelo; os movimentos de câmera foram devidamente esquematizados a partir da escolha dos tamanhos e posições inicial, final e intermediária(s).

²⁰ O autor afirma que a “diagramação em animação começou como uma combinação peculiar de perspectiva, arranjo da encenação (*staging*) e matemática aplicada, que poderia ser melhor pensada como a mais refinada — ainda que menos conhecida — forma de cinematografia do século XX: cinematografia, por assim dizer, à mão” (MacLean, 2011, p. 17).

Figura 8 – Roteiro visual (à esquerda) versus diagramação (à direita) do 1º plano da Cena 4, “Tentativa de Fuga 2”.

Fonte: Arquivo da realização do Enquadro.

A estratégia resultou em possibilidades que, ao final dos *Ateliês*, pareceram vantajosas à equipe de direção. A primeira delas foi a facilidade de adiar a pintura dos cenários e adiantar a animação. Com a estrutura cênica dos planos definida previamente, fixamos os pontos de contato da personagem com a locação, compondo cuidadosamente suas poses-chave. Conseqüentemente, bastava que a arte-finalização do cenário se mantivesse fiel à diagramação para que pudesse ser adiada e ficar pronta depois da animação de personagens.

A presente pesquisa permitiu estabelecer um paralelo entre as vantagens desse adiamento e os propósitos da etapa de “esboço azul” adotada nos estúdios Disney. Esta consistia em sobrepor as poses-chave das personagens ao esboço do cenário, fornecendo às artistas de cenário “uma clara indicação de toda a área de performance coberta pelos movimentos da personagem principal em cena” (MacLean, 2011, p. 185). Assim, os cenários poderiam ser planejados e finalizados de forma a priorizar e abrigar confortavelmente a encenação, com a certeza de que as linhas finais se manteriam na exata posição das linhas do rascunho.

Outra vantagem identificada pela equipe diretora foi a possibilidade de, diante de atrasos no ritmo da Produção, suprimir um dos passos do processo originalmente idealizado para a animação. O fluxo estruturado durante a Pré-produção incluía a etapa de readequação da personagem ao modelo (*tight up* ou *tie down*), para todos os trechos animados, a fim de garantir consistência no desenho da protagonista.

Todavia, a diagramação das poses-chave nos permitiu descartar essa fase, possivelmente prolongada, reduzindo-a a um passo opcional do processo individual de cada animadora. Entregar as poses principais já adequadas ao modelo serviu, então, de guia extra para os desenhos que se seguiram. Nessa direção, o diretor Lucas (autor do projeto visual da personagem) selecionou apenas $\frac{1}{5}$ dos trechos de animação — aqueles cujos desenhos se distanciavam de forma mais drástica do projeto visual — para passarem pela readequação ao modelo. Assim, os desenhos que precisassem de readequação seriam arte-finalizados pelo próprio Lucas, enquanto as outras cenas poderiam ser finalizadas por qualquer pessoa.

Ao abordar a diagramação, optamos pelo desenvolvimento da etapa em dois passos, cada um realizado em um aplicativo diferente. Estudos de composição e desenhos de poses e cenário foram feitos em programas de desenho digital. Com vista em agilizar o processo, cada codiretora trabalhou com sua ferramenta de preferência — como o *Photoshop* ou o *Paint Tool SAI*. Uma vez aprovadas, as imagens de cada nível do cenário ou as poses diagramadas da protagonista eram exportadas como imagens de fundo transparente, para então serem incorporadas à composição organizada digitalmente no *Toon Boom Harmony*.

Restavam, ainda, o planejamento do movimento e ritmo da câmera — dado que a diagramação não se restringe à composição visual estática e apenas ao planejamento do enquadramento. Na verdade,

[...] há mais de uma arte envolvida na diagramação, porque há mais de um tipo de movimento envolvido em animação. Como na realização de cinema de ação com atores, os atores da animação precisam se movimentar a fim de emocionar e comunicar, mas a câmera também deve se mover (ou parecer se mover) de tempos em tempos, de forma a seguir a ação ou insinuar as relações, motivações e possíveis destinos das personagens. (MacLean, 2011, p. 31).

A diagramação do movimento da câmera e o planejamento de cena foram executados diretamente no programa destinado à animação das personagens. Realizamos testes de câmera para planos mais dinâmicos, da mesma forma que todas as cenas tiveram sua cinematografia detalhada (fig. 9). As imagens resultantes

do passo anterior eram, então, importadas para o arquivo do *Toon Boom* e temporizadas junto à movimentação da câmera. Ambos os movimentos — de câmera e do tempo — eram refinados até a aprovação, num processo que mesclava o último passo da diagramação à etapa do planejamento de cena. O arquivo era, por fim, acrescido de faixas de áudio essenciais e das folhas-modelo, dispostas fora da área de trabalho como referência para as animadoras.

Figura 9 – Esquema do movimento de câmera do 4º plano da Cena 2.

Pode-se observar a marcação das poses-chave em cores diferentes, cada uma identificada por uma letra. O padrão de cores e de identificação pode variar de projeto a projeto. No Enquadro, optou-se por identificar as posições iniciais da câmera em verde, as finais em vermelho e demais em azul.

Fonte: Arquivo da realização do Enquadro.

Esse processo, sempre presente nas metodologias de animação digital de personagens articulados por recorte (*cut-out*), é referido como “preparação de cena” (*shot setup*) e se resume na organização de um arquivo com todos os ativos necessários à animação de um plano, já dentro da plataforma escolhida para realizá-la (Brandão, 2017). A preparação de cena pode ser apropriada pela animação quadro a quadro como forma de reduzir atribuições das animadoras e melhor controlar o fluxo de trabalho. No processo inteiramente digitalizado, esta organização se torna apenas uma extensão técnica da diagramação e do planejamento de cena, em contraste visível à animação tradicional. Retirados os encargos técnicos, não resta à animadora nada além da responsabilidade criativa para explorar a construção do movimento.

Diagramar é, também, conceber a iluminação. O 3º plano da Cena 1, “Tela Distorcida”, por exemplo, incluía uma mudança de luz e atmosfera sincronizada ao movimento da câmera. A estruturação do plano nos levou a produzir duas versões de cor e luz para o mesmo cenário: uma finalizada apenas na região do enquadramento inicial, outra que pintava o cenário completo, visto no enquadramento final. A diagramação e os subsequentes planejamento e temporização da iluminação forneceram informações completas à animação, permitindo que se preocupasse também com o movimento da luz, de forma a criar espaço e tempo para que acontecesse sem maiores distrações.

A transição entre as Cenas 2 e 3 — simulada como um plano sequência, mas editada com um corte — também dependeu fundamentalmente da diagramação para funcionar. Quando a protagonista fosse enquadrada pela Mancha e a câmera se fechasse bem próxima a elas, no final da segunda cena, haveria um corte para dar início à cena seguinte. Despontando do mesmo enquadramento, a cena seguinte se iniciaria com um movimento de distanciamento da câmera (*zoom out*), o qual revelaria um novo cenário que incluía a protagonista enquadrada pela Mancha.

Para tanto, parte do quadro final da animação do efeito seria copiada para o cenário da Galeria. O recorte do efeito seria posicionado atrás da animação da protagonista (*underlay*) e garantiria a credibilidade da transição. A moldura deveria ser pintada separadamente no arquivo do cenário, a fim de que ficasse sobreposta a toda a composição (*overlay*), enquanto o restante do cenário serviria de fundo (*background*) (fig. 10). Por fim, a pose da protagonista precisaria estar inclusa; não só nos planos adjacentes da transição como também nos seguintes, de enquadramento idêntico àquele do início da Cena 3. Assim, teríamos a referência da posição e pose da personagem nos planos que davam continuidade visual à sua situação de enquadramento. Estaria, pois, garantida a boa continuidade entre os trabalhos das diferentes colaboradoras que atuaram nos planos da cena.

Figura 10 – Camadas do 1º cenário da Galeria.

À esquerda, recorte da Mancha, retirado da animação, e esquema do distanciamento da câmera no 1º plano da Cena 3. À direita, esquema do movimento de câmera que acompanha a queda da personagem no 3º plano da mesma cena. Fonte: Arquivo da realização do Enquadro.

Como já explicado, a diagramação do plano subjetivo da Sala de Espelhos foi amparada por recursos de 3D digital. Os quadros do vídeo foram incorporados ao filme através da roscopia e subsequente pintura do movimento das molduras — que marcavam, também, o movimento da câmera. Esta metodologia reflete estratégias adotadas desde a década de 1940 nos estúdios Disney. Segundo MacLean (2011, p. 66), Walt Disney não era contrário à construção e gravação de miniaturas tridimensionais para facilitar o trabalho do departamento de animação, desde que as filmagens em si não fossem diretamente integradas ao filme, mas passassem “por um processo final de tradução para duas dimensões”.

Para o plano seguinte ao subjetivo, “Reflexo Distorcido”, a modelagem tridimensional da Sala de Espelhos foi igualmente útil. Ela permitiu a captura de imagens de referência do posicionamento das molduras, de acordo com a cinematografia concebida para o plano (fig. 11, à esquerda). No entanto, percebemos somente durante a pintura do cenário — posterior à animação — que as três molduras dispostas no enquadramento “correto” seriam as de cor verde, azul e amarela. O simbolismo não deliberado e a própria combinação de cores destoavam da proposta para o filme. A solução foi, então, alterar a composição do cenário e substituir a moldura em primeiro plano (mais à frente) por uma de outra cor, fazendo os ajustes necessários (fig. 11, à direita).

Figura 11 – Diagramação versus cenário final do 6º plano da Cena 5, “Reflexo Distorcido”.

À esquerda, composição do cenário baseada na referência 3D. Poses da personagem retiradas das folhas-modelo, apenas para indicar posições e proporções. À direita, quadro final do filme, com a moldura em primeiro plano alterada. Fonte: Arquivo da realização do Enquadro.

A solução adotada poderia ser considerada uma pequena “trapaça”, por adulterar a “lógica” da locação em favor da elevação estética de um único plano. Fraser MacLean (2020), no entanto, defende esse tipo de estratégia, chamando atenção ao histórico da animação tradicional de enganar e manipular o espectador, especialmente através da diagramação. Se o desenho animado é uma realização cinematográfica sintética, não está, pois, preso à realidade, nem mesmo àquela preestabelecida para o universo da obra. MacLean (2020) enfatiza a priorização da credibilidade em detrimento do realismo na diagramação, com a vantagem de oferecer liberdade e espaço para criatividade²¹. Desde que deliberadamente construídas para comunicar, comover ou apenas favorecer o resultado estético da imagem final, “trapaças” visuais agregam valor ao filme e integram a própria essência (e história) da linguagem do desenho animado.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quando existe o interesse de realizar um projeto esteticamente complexo, em termos de realização técnica, algumas estratégias de organização podem ser adotadas a fim de facilitar a concretização das ambições. Os artifícios empregados

²¹ Citação indireta de Fraser MacLean em conversa exclusiva, online e síncrona, com parte da equipe essencial do longa-metragem *O Sonho de Clarice* (Fernando Gutiérrez; Guto Bicalho, 2023), realizada no dia 24 de julho de 2020. A autora obteve acesso à gravação privada durante um estágio como assistente de direção de arte no longa, cumprido no final de 2021.

com esta finalidade durante a realização do curta *Enquadro* (2022) podem ser resumidos em pré-visualização — por meio de testes de cena e do enfoque dado à etapa de diagramação — e documentação.

Como Antônio Fialho (2005) afirma em sua pesquisa, a pré-visualização de um produto de animação se confunde com o próprio filme. Antever a imagem final resulta em produtos que existem entre esboço e obra, formando uma base sobre a qual se erguem tanto a Produção quanto a Pós-produção da animação. Podemos dizer que testes servem como a verificação de “hipóteses” visuais, técnicas ou metodológicas; portanto, valiosas ferramentas para descobrir o que funciona ou não antes de um comprometimento maior em produção.

Aliada aos experimentos e suas soluções, a documentação cuidadosa dos processos de pré-visualização de um projeto atende ao requisito de comunicação da Pós-produção, caracterizada pela consulta ao passado, àquilo que foi planejado nos estágios anteriores. O sucesso da finalização de uma animação dependerá, pois, da devida documentação: do plano de produção ao projeto sonoro, da decupagem do roteiro à diagramação, de guias visuais elucidando o desenho de personagens e objetos até tutoriais para uma arte-finalização uniforme e precisa.

Ao mesmo tempo uma estratégia de teste e uma documentação técnica da imagem, a diagramação é a concretização da pré-visualização do filme. O que se vê diagramado é uma previsão do que será visto e sentido no produto final, em termos de enquadramentos, formas, linhas e transformações em suas imagens. A etapa exerce, portanto, grande influência sobre as particularidades do cinema de animação enquanto arte. Enquanto documentação, por outro lado, também guia todos os departamentos e etapas seguintes rumo ao destino estético idealizado. Conseqüentemente, a diagramação assegura um controle técnico mais preciso sobre os resultados de um filme.

Por mais paradoxal que pareça frisar controles metódicos durante a realização de desenho animado digital — produto de natureza artística, emergente da criatividade e, portanto, predisposto à flexibilidade —, a busca por mecanismos eficientes de pré-visualização, durante a realização do *Enquadro*, possibilitou

planejar todas as cenas e organizar sua distribuição às colaboradoras. Foi esta estratégia de organização que permitiu às mesmas se concentrar na construção do movimento — um dos aspectos artísticos do filme. De fato, o controle de processos mais rigorosos de planejamento na animação quadro a quadro tem a finalidade de flexibilizar o processo criativo de animar, permitindo maior tempo para experimentar com as possibilidades de encenação das personagens.

Para além disso, o desenho adequado ao modelo das principais poses da personagem facilitou não só a manutenção de certa consistência na construção figurativa das outras poses, como a divisão de tarefas da animação segundo as habilidades ou dificuldades de cada integrante da equipe. Era possível que uma pessoa desenvolvesse a animação de parte da protagonista, enquanto outra complementasse os desenhos do movimento que lhe fosse mais familiar (a animação secundária dos cabelos, por exemplo). Assim, a animação do *Enquadro* não seguiu o padrão de definir uma personagem como responsabilidade de uma única animadora, nem mesmo de designar todas as etapas de animação em uma cena — poses-chave, poses de passagem, animações secundárias etc — à mesma pessoa e dividir encargos apenas entre animação principal e assistente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização efetiva de desenho animado digital depende da recriação e adequação de fluxos metodológicos adaptados dos processos analógicos de produção. Da evolução de uma ideia à finalização de um filme, existem uma infinidade de processos possíveis cuja história começa na primeira metade do século passado. Sendo assim, mesmo que cada projeto demande um fluxo de realização personalizado, é essencial conhecer a metodologia comum à técnica de animação a fim de que se possa articulá-la de acordo com as necessidades próprias do projeto. Este conhecimento é, pois, ferramenta essencial à produtora que se aventura a gerir um projeto de animação com ambições artísticas específicas.

No entanto, métodos que reflitam a estrutura de empresas proeminentes de animação ou a produção de longas-metragens não se aplicam à realização de

curtas, especialmente os de caráter independente e estudantil. Mas nem isso torna irrelevante o aprendizado dessas metodologias, uma vez que os próprios meios inalcançáveis podem oferecer ferramentas para desviar dos entraves enfrentados por pequenas produções. Fazer cinema de animação narrativo independente nasce do desejo de aprender também com padrões da indústria, reconhecendo o aproveitável e o descartável às especificidades do próprio projeto.

Mais ainda, fazer cinema dentro do contexto de uma graduação exige outras formas de adequação. Os *Ateliês de Cinema de Animação* do CAAD/UFMG, como exemplo, dividem a realização de animação em três momentos, em oposição aos quatro estágios organizados pelas autoras do livro *Producing Animation* (2020). Tal reorganização vai de encontro à relevância atribuída à fase embrionária e exploratória do projeto. Winder e Dowlatabadi (2020, p. 85) defendem que, “inspiradas por uma ideia ou visão, escritoras e artistas ambicionam capturar o desconhecido”, num processo que é “muito mais desafiador e tipicamente bem mais intrincado do que se possa imaginar”. Diante de afirmações como essa, a disputa por tempo entre os estágios de Desenvolvimento e Pré-produção, que compartilham o *Ateliê I*, pode parecer limitante aos projetos de curtas-metragens — embora nada impeça estudantes de desenvolverem suas ideias independentemente da disciplina.

Longe de serem exclusivas da realização do curta *Enquadro*, as estratégias analisadas no estudo de caso podem ser universalizadas a várias formas de cinema de animação. Isso porque testes, documentação e diagramação não são soluções específicas à técnica, mas etapas e prioridades que podem ser moldadas de acordo com as necessidades do projeto. Enquanto os dois primeiros não são etapas sistematizadas dentro de metodologias de animação, a diagramação o é. Todavia, o processo pode não receber um aprofundamento dentro da graduação — um problema apontado por MacLean (2011, p. 9), sobre como “mesmo os cursos [de animação] mais estabelecidos às vezes fazem um grande esforço para convencer estudantes [...] de que habilidades de diagramação podem e devem ser ensinadas”.

Espera-se que esta pesquisa tenha contribuído para a reflexão sobre mecanismos da organização produtiva de desenho animado digital, principal, mas

não exclusivamente para filmes de graduação realizados no CAAD. Frutos da experiência vivida pela equipe do *Enquadro* ao longo de três semestres, as estratégias — utilizadas para assegurar que a cinematografia das cenas fosse concretizada, impulsionando a criatividade do processo de animação — destacam a necessidade de pré-visualizar detalhadamente o projeto estudantil por meio de testes de cena, documentação e diagramação das cenas a serem animadas.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Ana Lúcia Menezes *et al.* *Projeto Pedagógico do Curso de CINEMA DE ANIMAÇÃO E ARTES DIGITAIS*. Belo Horizonte, 28 fev. 2017, UFMG.

AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. *Dicionário teórico e crítico do cinema*. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2009.

BACHER, Hans. *Dream Worlds: Production Design for Animation*. Oxford: Focal, 2008.

BRANDÃO, Jonas. *Caminhos para a Produção de Séries*. Split Studio, São Paulo. out 2017. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/0BxoSuHz-Qvq7QTg5OGw2Z0VkMEU/view?resourcekey=0-z_cPgJZQ0AJAKTn9Slw2gQ. Acesso em 25 abr. 2023.

CULHANE, Shamus. *Animation from Script to Screen*. New York: St. Martin's, 1988.

FIALHO, Antônio. *Desvendando a Metodologia da Animação Clássica: a arte do desenho animado como empreendimento industrial*. 2005. Dissertação (Mestrado em Artes) — Escola de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/VPQZ-6ZKRUN>. Acesso em: 04 nov. 2022.

JAMES, Jack. *Film and Video Production in the Cloud: Concepts, Workflows, and Best Practices*. 1 ed. Taylor and Francis, 2016.

MACLEAN, Fraser. *Setting the Scene: The Art & Evolution of Animation Layout*. San Francisco: Chronicle Books, 2011. Disponível em: <https://archive.org/details/setting-the-scene-images/>. Acesso em: 20 mai. 2023.

VEGAS Creative Software. *Understanding what color correction and color grading are*. Berlin: MAGIX Software GmbH, c2023. Disponível em: <https://www.vegascreativesoftware.com/ca/video-editing/color-grading-vs-color-correction-process/>. Acesso em: 28 abr. 2023.

WERNECK, Daniel Leal. *Estratégias digitais para o cinema de animação independente*. 2005. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) — Escola de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/VPQZ-75VP3W>. Acesso em: 03 out. 2022.

WINDER, Catherine; DOWLATABADI, Zahra. *Producing animation*. 3. ed. Boston: Focal Press, 2020.